

занепокоєння щодо майбутньої нестачі талантів. В результаті, здатність Європи генерувати висококваліфіковану робочу силу перебуває під значним тиском, що загрожує її здатності підтримувати технологічне лідерство та зростання, зумовлене інноваціями.

У відповідь на ці виклики ЄС активізував зусилля щодо зміцнення STEM-освіти як стратегічного пріоритету. Новий Стратегічний план ЄС щодо STEM-освіти спрямований на модернізацію навчальних програм, покращення підготовки вчителів, сприяння гендерній рівності та розширення доступу до цифрової навчальної інфраструктури. Особливий акцент робиться на поєднанні STEM-освіти з потребами ринку праці, підтримці міждисциплінарних підходів та інтеграції новітніх технологій у процеси викладання та навчання. Очікується, що ця політика допоможе подолати розрив у STEM-навичках, забезпечити стабільний приплив кваліфікованих фахівців та підтримати перехід Європи до цифрової, зеленої та інноваційної економіки.

Список використаних джерел

1. Klingberg, L. EU Looks to Plug STEM Skills Gap. Science|Business 2025. Available online: <https://sciencebusiness.net/news/careers/eu-looks-plug-stem-skills-gap>.

2. Key Indicators on VET. Cedefop. Available online: <https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/key-indicators-on-vet/indicators?year=recent#89>

DOI: 10.5281/zenodo.18467804

УПАКОВОЧНІ МАТЕРІАЛИ В МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУЧАСНИ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ

Єрастова Т.С., здобувач вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Загорянський В.Г., д. т. н., доц., професор кафедри транспортних технологій Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Основне призначення упаковки для молока і молочних продуктів – їх фасування як рідких, пастоподібних, кремоподібних, сипучих речовин.

Молоко і молочні продукти – харчові продукти, які вимагають до себе

підвищеної уваги щодо упаковки. Відомо, що під дією підвищеної температури, кисню та світла значно змінюється хімічний склад молока: окислюються та гіркнуть молочні жири, розпадаються вітаміни, що призводить до швидкої втрати первісної якості продукту [1]. Дуже сприйнятливим до сторонніх запахів, різних присмаків.

Однією з головних вимог сучасного ринку до харчової галузі є забезпечення продуктів здатністю зберігати свої вихідні властивості на весь період заявленого терміну зберігання. Найважливішим чинником, що впливає на виконання цієї вимоги, є організація необхідних умов зберігання протягом усього життєвого циклу продукту. У зв'язку з цим великого значення набувають функціональні та технологічні властивості пакувальних матеріалів [2].

Саме упаковка молока та молочних продуктів впливає на термін зберігання продукції, на збереження якості та на вибір споживача. Вибір правильної упаковки залежить від багатьох факторів, таких як вид продукту, його консистенції, фізичні властивості та технології виробництва.

Вимоги до упаковки молочної продукції в багатьох аспектах більш жорсткі, ніж для інших харчових продуктів.

Основні вимоги до молочної упаковки: з погляду матеріалів – це відповідність Закону України «Про молоко та молочні продукти», з погляду пакування та маркування – цьому ж Закону, а також ДСТУ 4518:2008 «Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила». Це також висока механічна міцність, бар'єрність пакувального матеріалу, герметичність.

У Законі України «Про молоко та молочні продукти» визначається [3], що тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктів повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Пакування та маркування молочної сировини та молочних продуктів здійснюються відповідно до законодавства України. Важлива й економічна складова – ціна упаковки, яка повинна залишатися прийнятною.

Раніше для молока, сметани, інших кисломолочних продуктів використовували переважно скляні пляшки, закриті фольгою, а сир загортали в звичайний папір. Замінниками скляних пляшок стали поліетиленові, поліпропіленові та ПЕТ-пляшки для розливу молока та молочних продуктів.

Дуже поширеною упаковкою для молока та інших молочних продуктів залишається поліетиленова плівка, яка значно дешевша за інші матеріали, що використовуються для пакування молочної продукції (коштує на 30–50% дешевше, ніж упаковця Tetra Pak). В упаковці з одношарової плівки пастеризоване молоко зберігається 36 годин, з чорно-білої–72...120 годин.

Зазначимо, що при розробці пакувального матеріалу, призначеного для молока і молочних продуктів, мають враховуватися кілька важливих факторів:

- механічний (міцність);
- санітарно-гігієнічний (герметичність, бар'єрні властивості);
- технологічний (стійкість до температурної обробки у процесі пастеризації, у тому числі агресивних середовищ);
- маркетинговий (можливість створення форми, дизайну, сприйнятливості матеріалу до друку) та ін.

З удосконаленням техніки та технології виготовлення упаковки для продуктів харчування сформувалася нова тенденція у цій галузі – створення так званої «активної» упаковки [5]. Для її виготовлення застосовуються біологічно активні матеріали: з антиоксидантами, антимікробними препаратами, іммобілізованими ферментами та ін. «Активна» упаковка передбачає біологічну активність самого матеріалу, з якого вона виготовляється. Це передбачає наявність іммобілізованих добавок, які затримують ріст бактерій, що руйнують структуру речовини, відповідно, збільшуючи термін зберігання продукту. «Активна» упаковка має можливість регулювання повітряного середовища, що стає додатковим фактором, що продовжує термін придатності продукту, особливо при його зберіганні на складі.

Висновки. Розвиток ринку упаковки для молочних продуктів йде у

напрямку розробки нових пакувальних матеріалів та шляхом удосконалення пакувального обладнання, що забезпечує дотримання жорстких санітарно-гігієнічних вимог у процесі упаковки.

Список використаних джерел

1. Рудавська Г. Б., Тищенко Є. В., Куш С. П. Молочні та яєчні товари: підруч. для студентів ВНЗ. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 371 с.
2. Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство пакувальних товарів і тари: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 616 с.
3. Про молоко та молочні продукти: Закон України № 1870-IV від 24.06.2004. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1870-15#Text> (дата звернення: 05.11.2025).
4. Колосов О. Є. Технологія зберігання неупакованої та упакованої харчової продукції: навчальний посібник [для студ. вищ. навч. закл.; електронне видання]. Київ: НТУУ КПІ, 2016. 180 с. URL: <http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14443> (дата звернення: 05.11.2025).
5. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Пакувальні матеріали та обладнання у харчовій індустрії» [Електронний ресурс] / укладачі Г. В. Дейниченко, Д. В. Горелков, Д. В. Дмитревський. Харків: ХДУХТ, 2017. 133 с.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ

*Молоштан Д.В., к.т.н., доц., доцент кафедри транспортних технологій
Загорянський В.Г., д.т.н., доц., професор кафедри транспортних технологій
Тамаріна А.О., здобувач вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти*

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Типова схема доставки мінеральних добрив має такий вигляд: мінеральні добрива з товарних складів заводів вантажать у рухомий склад залізничного транспорту для доставки на прирейкові та глибинні склади, а потім на автомашинах перевозять споживачам [1]. При цьому ефективно використання автотранспорту забезпечується за середнього радіусу доставки добрив від прирейкових складів до споживачів 25-30 км.

Наразі переважним стало постачання добрив у затареному вигляді. При